

1869

QUATTORDICI SETTEMBRE

I CENTO ANNI

DEL NATALE

DI ALESSANDRO HUMBOLDT

COMMEMORAZIONE DI CATERINA SCARPELLINI

Socrates interrogatus a iudicibus, quam aestimationem commeruisse se maxime confiteretur: respondit, se meruisse ut amplissimis honoribus et praemiis decoraretur.

CICERO I. de Orat.

Lettera al Comm. Trompeo.

Vi furono degli uomini in sù la terra per gridare contro secolari credenze, e dare alla scienza tutt'altro avviamento di quello, che a loro impressero altri uomini durevolmente fermate. — Intera e cieca convinzione facea nelle menti di tutti gli uomini, tenere assioma (fra i tantissimi) lo aggirarsi attorno la terra il sole Viene Galileo e grida all' errore ed insegna . . . « la terra ruotare attorno al sole » . . . e statuiva un principio!

Vero è, che la Sapienza suprema lorquando invia fra mezzo la famiglia sociale uomini che disvelino gli errori, le false dottrine, le avventate utopie, noi crediamo, che costoro debbano accostarsi alle altissime idee, cioè studiare, assomigliare, e imitare

L'alta cagion, che da principio diede

Alle cose create ordine e stato.

Ebbene noi diremo, che sul finire del secolo XVIII, e l'incominciare del XIX (secolo il più simpatico) si ebbe un' uomo che ci ricorda, e ricorderà mai sempre quel potente dominio sulla inclinazione scientifica del tempo, promuovendo un' amichevole, e schietta, e robusta discussione per la simiglianza dell' Opera lavorata dalla mano dell' uomo, all' Opera creatrice del dito di Dio per dare al magisteri un' erao novella di potenza e di gloria; e dar luogo alla fin fine l' avvertimento del Petrarca

. . . . il nostro studio è quello

Che fa per fama gli uomini immortali.

E immortale sarà sempre Alessandro Humboldt, che fu l' uomo (noi lo crediamo) distintamente investito di quell' invariabile attributo per preparare l' epoca del risorgimento delle scienze — E come fenomeno nella creazione intellettuale, prende oggi occasione la Società Geografica di Berlino di ricordare al mondo scientifico il primo centenario della sua nascita celebrandolo solennemente ché « *virtutis maximum praemium est gloria* ».

A simiglianza di ciò, anche noi abbiain voluto riassumere ciocchè si conserva in portafoglio della *Romana Corrispondenza Scientifica* alla memoria di Humboldt per mentovare ai nostri corrispondenti questo giorno dei Cento Anni, e poter dire fermamente, che fu una gemma alla corona delle glorie umane, ché si davvero n' ebbe plauso ed onore dai popoli . . . *et super omnem gloriam, protectio*.

A tanta profonda dottrina fu valevolissima la protezione della Corte di Spagna perchè ai 15 di maggio del 1799 poteva per essa partire da Madrid per il Nuovo Mondo (insieme al di lui amico Bonpland) ad interrogare la natura sulla vastità dei mari, nei silenzi dei deserti, nei laberinti delle primordiali foreste, sulle vette più eccelse o nelle ime viscere delle montagne, e fra le orde dei selvaggi, a sorprenderla, a mo' di dire, in atto, a forzarla a palesare i suoi segreti, ed a sollevare un lembo del misterioso velo

*Alla dottoissima Reale Accademia
dei Georgofili in
Firenze*

Cinaglio rispettoso di Caterina Scarpellini

che gelosamente la ricopre. Ebbene, traversando Humboldt la Vecchia Castiglia, Leon, la Galizia, Villalpando ed Astorga (dando luogo ad operazioni geodetiche ed altimetriche) giugneva al porto di Coruna (3 di giugno) per entrare in mare sulla fregata Pizzaro (mentre che il capitano aveva di già ricevuto comando dal suo governo per una fermata a Teneriffa, onde dar comodo all' Humboldt di salire alla cima del Picco di Teyde). Il 19 giugno arriva all' isola di Teneriffa (ove vide all' aria aperta la *Usa paradisiaca*, volgarmente Fico di Adamo); sbarca alla spiaggia di santa Croce; osserva, determina, va da monte a monte, prende notizia di vastissime cose; si fonda sulle basi da non potersi confutare, e la sera del 23 giugno lascia la rada di s. Croce dirigendosi verso l' America meridionale: il 27 passa il tropico del Cancro; percorre l'Oceano (mare tranquillo e piacevole, che i navigatori spagnuoli chiamano « Golfo delle Dame »); e come si avvicinava all'Equatore scomparivano dai suoi occhi quelle stelle assuefatto a vedere, e ne apparivano delle altre giammai osservate.

Ecco la notte del 4 al 5 luglio, e lui vide per la prima volta la bella Costellazione della Croce del Sud, rammentandosi di quelle sublimissime parole del divino poeta italiano:

Io mi volsi a man destra e posi mente
All' altro Polo, e vidi quattro stelle
Non viste mai fuorchè alla prima gente,
Goder pareva lo ciel di lor fiammelle:
O settentrional vedovo sito,
Poichè privato se' di mirar quelle!

Il 16 di luglio Humboldt arriva al porto di Cumana; e tutto gli annunciava il carattere della natura nelle regioni equatoriali: cioè più attiva, più feconda, più prodiga della vita.

La prima gita che lui fece fu alla penisola d' Araga (una volta troppo interessanti quelle contrade pel commercio degli schiavi e la pesca delle perle): di poi si trovava a Caracas nel febbraio del 1800: vari mesi s' intrattenne nelle provincie della repubblica di Venezuela: quindi da Porto Cabello (sul golfo Triste) abbandonando le coste, attraversa le steppe di Calabozo, il fiume Apure, e per mezzo di esso l' Orenoco: sopra piroghe indiane (formate di tronchi di alberi scavati) penetra nelle cateratte di Atures e Maypures fino al confine più meridionale dei spagnuoli ed il forte s. Carlo sul Rio-negro; poi riafferà l' Orenoco a mezzo del Cassiquiari; scende fino alla Nuova Guiana per fare ritorno d' onde era partito: poscia si mette alla via dell' Avana, e vi dimora alquanti mesi; da poi da Batabano (sulla costa meridionale dell' isola di Cuba) si muove nel marzo del 1801 per Cartagena

onde recarsi a Panama; ma contrariato dalla stagione risalisce il fiume della Maddalena fino ad Honda per acquistare da Guadas l' alto-piano di Bogotà.

Adesso sig. commendatore, per condurla diritta alla completa narrazione di questa nostra vagheggiata commemorazione le presentiamo ALESSANDRO HUMBOLDT, là, in mezzo alle grandiose meraviglie del Creato, che di per sè stesso le dirà ciò che fece, ciò che vide, ciò che conquistò; e di buon grado sospendiamo la nostra parola, chè le resterà almeno quella soddisfazione potente di aver bene appreso da lui stesso, che la natura per la natura si studia.

Ascoltiamo le sue faconde parole (1) « Trovandomi (scriveva Humboldt) a s. Fè di Bogotà sul ramo più orientale della cordigliera delle Andes, dovei passare al più alto per avvicinarsi alle coste del mare del sud. Noi preferimmo di andare a piedi; il tempo era buonissimo, e non passammo che 17 giorni in quelle solitudini non incontrando vestigia, dalla quale potere rilevare che fossero state abitate: la notte si passa in capannelle formate di foglie di Eliconia, che i viaggiatori portano seco a questo effetto. Sul declivio occidentale delle Andes s' incontrano delle paludi, per le quali passando c' immergemmo fino alle ginocchia. Il tempo si era mutato; erano caduti diluvi di pioggia, e negli ultimi giorni i nostri stivali si erano infradiciati nelle nostre gambe, sicchè arrivammo a Cartagine a piedi nudi, pieni di lividi e contusioni; più ricchi però di una bella collezione di nuove piante. Da Cartagine passammo a Popayan per Buga traversando la bella valle di basalte di Julusuito, le bocche del Vulcano di Puracè (che con un fragore spaventoso esalano dei vapori di un' acqua idro-solfurea), ed i graniti porfirifici di Psiche che formano delle colonne pentagone, esagone ed ottagone, molto rassomiglianti a quelle dei monti Euganei in Italia. La più gran difficoltà, che mi restava da vincere era quella di giugnere da Popayan a Quito, che fa d' uopo passare i Paramos di Pasco, e fare questo cammino nella stagione delle dirotte piogge, che erano pur cominciate. Per evitare i caldi della valle di Patia, passai sulla cima della cordigliera per orrendi precipizi da Popayan ad Almaguer, e di là da Pasco situato a' piedi di un vulcano spaventoso.

L' entrata e la sortita di questa piccola città (che vi passai il Natale, e che gli abitanti mi riceverono con

(1) È un estratto di tre lettere, che Humboldt aveva diretto al suo fratello Guglielmo, in quel tempo ambasciatore della r. Corte di Prussia in Roma; che di poi vennero comunicate al prof. abate Scarpellini nostro amatissimo zio. — La prima fu scritta da Quito, la seconda da Cuenca, la terza da Lima.

l'ospitalità la più cordiale) è quello che si può vedere di più orribile nel mondo. Sono folte selve fra paludi; e per traversarle i muli devono immergersi fino alla metà del corpo; e le vie per le quali si passa sono scavate dalle acque, e sono tanto profonde e strette che si crede entrare in una miniera. Queste vie sono, a modo di dire, lastricate con le ossa dei muli che vi son periti di freddo e di fatica: tutta la provincia di Pasco non è che una pianura ghiacciata che s'incontra sulla sommità della montagna, quasi al di sopra del punto che può esistere la vegetazione: attornata di vulcani e di solfatare, che esalano perpetuamente nuvoli di fumo. Gl' infelici abitanti di questi deserti non hanno altro cibo che le patate, e se queste mancano vanno sulle montagne a mangiare il ceppo di un' albero chiamato *Achupasla*. Ma siccome questo albero serve di alimento agli orsi delle Andes, così spesso queste fiere contendono all' uomo il solo nutrimento che gli offrono quelle elevate regioni. — Al Nord del vulcano di Pasco ho scoperto nel piccolo villaggio indiano di Voisago (1370 tese al di sopra del mare) un porfido rosso con base di argilla, con del feldspato nitroso, e con della blenda cornea incastrata, che ha tutte le proprietà della serpentina del Fichtelgebirge, avente questa dei poli molto distinti.

« Dopo essere stato bagnato di giorno e di notte per due interi mesi: dopo aver corso il pericolo di annegarmi vicino alla città d' Ibarra per un' accrescimento di acque molto rapido accompagnato da terremoti, arrivai a Quito il 6 gennaio 1802,

« La città di Quito è bella, ma il cielo è nebbioso; le vicine montagne offrono poca verdura, ed il freddo è molto sensibile. Il terremoto che avvenne il 4 di febbraio del 1797 rovinò tutta la provincia, e morirono 40000 persone. Dopo questo infelice caso i terremoti sono frequentissimi . . . e quali scosse!! È molto probabile, che tutta la parte alta delle provincie non sia che un solo vulcano; quelle, che si chiamano montagne di Cotopaxi e di Pichincha sono piccole cime, i di cui crateri formano dei tubi diversi che terminano tutti nello stesso cavo; il terremoto del 1797 ha infelicemente troppo bene comprovato questa ipotesi, poichè la terra allora si aprì da per tutto, e vomitò fiumi di acqua e di zolfo.

« Malgrado gli orrori ed i pericoli che la natura ha circondato gli abitanti di Quito, pure sono allegri, vivaci, ed amabili. La città loro non respira che voluttà e lusso, e forse in verun luogo regna un gusto più generale, e più deciso pel divertimento: così, *l' uomo si avvezza a dormire su l' orlo del precipizio.*

« Feci soggiorno quasi di 8 mesi nella provincia di Quito: impiegato que' tempo a visitare ciascheduno

dei vulcani che vi si trovano: esaminai l' una dopo l' altra le cime del Pichincha, Cotopaxi, dell' Antisana, Hinissa. Due volte sono stato all' orlo del cratere del Pichincha: niuno, per quanto si sappia, lo aveva mai visitato mi riuscì di portarvi i miei strumenti, prendere le misure che erano interessanti a conoscersi, e raccolsi l' aria necessaria per farne l' analisi. Feci il mio viaggio con un solo indiano. La Condamine si era avvicinato al cratere dalla parte bassa del suo suolo coperto di neve, e fu là che seguendo le di lui traccie feci il mio primo tentativo; ma, poco mancò che non perii. L' indiano, che mi accompagnava solo, cadde fino al petto in una crepolatura, e vedemmo di poi con orrore che avevamo camminato sopra un ponte di neve ghiacciata. Noi adunque ci trovammo senza saperlo sopra a volte, che corrispondevano al cratere stesso.

« Spaventato, ma non scoraggiato, mutai il mio progetto. — Escòno dalla periferia del cratere (slanciandosi per così dire al di sopra dell' abisso) tre punte, o scogli, che non sono coperti di neve, perchè i vapori esalanti dalla bocca del vulcano ve la struggono continuamente.

« Montai sopra una di esse punte, e trovai alla sua sommità una pietra che essendo aderente soltanto da un lato, e scavata al di sotto sporgeva, come un terrazzo, sopra il precipizio. *Fu là, che mi stabilii per fare le mie sperienze:* ma questa pietra non aveva che circa 12 piedi di lunghezza e sei di larghezza, ed era fortemente agitata dalle scosse frequenti dei terremoti, che ne contai fino a 18 in meno di 30 minuti.

« Per esaminare meglio il fondo del cratere mi stesi boccone, e non credo che l' immaginazione possa figurarsi nulla di più tristo, di più lugubre, di più spaventoso di quello che vidi allora.

« La bocca del vulcano è un foro rotondo della circonferenza poco meno di una lega, gli orli perpendicolarmente tagliati sono coperti di neve nella parte esterna, serbando nella interna un colore nero cupo. Ma, il baratro è sì immenso che nelle viscere di esso sorgono parecchie montagne, delle quali si distinguono chiaramente le cime, e le loro sommità sembravano essere 300 tese ai di sotto di noi . . . giudicate pertanto dove trovare si debbe la loro base. Io non dubito, che il fondo del cratere sia al livello della città di Quito. La Condamine aveva trovato questo cratere estinto, ed anco coperto di neve; ma noi abbiamo dovuto portare agli abitanti di Quito la trista nuova, che il vulcano a loro vicino è attualmente acceso. I vapori di zolfo, avvicinandosi alla bocca, quasi mi soffocavano: vidi anche qua e là apparire fiamme cerulee, ed ogni 2 o 3 minuti sentiva delle scosse, per le quali sono agitate gli orli del cratere.

« Io supposi che la gran catastrofe del 7 febbraio

1797 abbia anche di nuovo acceso i fuochi del Pichinca.

» Visitai questa montagna solo; vi tornai di nuovo dopo due giorni accompagnato dall' amico Bonpland e dal sig. di Montufar. Eravamo muniti di un più gran numero di strumenti (che le prima volta), e misurammo il diametro del cratere, e l' altezza della montagna.

« Nel viaggio al vulcano di Antisana, il tempo mi favorì tanto, che salii fino all' altezza di 2773 tese: il barometro calò in quell' alta regione fino ai 14 pollici, e 11 linee; ed il poco di densità dell' aria mi fece uscire sangue dalle labbra, dalle gengive ed anche dagli occhi: sentivo una debolezza estrema. Fino a questo momento si era creduto impossibile l' ascendere oltre la cima, chiamata il *Corazon*, alla quale la Condamine era giunto all' altezza di 2470 tese.

« L' analisi dell' aria da me raccolta sulla maggiore elevazione mi dette 0,008 di acido carbonico sopra 0,218 di gas ossigeno.

« Visitai ugualmente il vulcano di Cotopaxi, ma mi fu impossibile di giugnere alla bocca del cratere.

« Partii finalmente da Quito per andare nella parte meridionale della provincia onde esaminare, e misurare il Chimborazo, ed il Tunguragua, e levare le piante di tutti i paesi rovinati per la catastrofe del 1797. — Mi riuscì arrivare alla cima dell' immenso colosso del Chimborazo alla distanza di 250 tese; una catena di scogli vulcanici privi di neve mi facilitò la salita. — Ascesi fino all' altezza di 3031 tese, e sentii li stessi incomodi che avevo sofferto nella sommità dell' Antisana.

« L' analisi di quelle elevate regioni mi dette 20 centesimi di ossigeno.

« Gl' Indiani, che avevo in compagnia mi abbandonarono prima di giugnere a quella altezza.

« Una crepolatura troppo profonda fu una forza insuperabile per impedirmi a guadagnare il vertice supremo.

« Feci pur bene ascendere: cadde tanta neve nel ritorno, che ebbi gran pena ritrovare la via; e poco garantito contro il freddo eccessivo di quelle elevate regioni, si soffriva orribilmente; ed io in particolare, che per disgrazia avevo un piede ferito per una caduta fatta pochi giorni prima.

« La Condamine ha calcolato l' altezza del Chimborazo, indicandola all' incirca di tese 3217: la misura trigonometrica che io ne ho presa in due differenti volte, me ne ha data 3267, ed ho ragione di porre qualche confidenza nelle mie operazioni.

» Tutto questo smisurato colosso, come tutte le altre montagne dell' Andes, non sono di granito; ma dalla base fino alla cima di porfido. Il breve mio soggiorno sulla enorme altezza, alla quale ero giunto, fu dei più tri-

sti, dei più lugubri; chè inviluppato in una nebbia, non mi lasciava che di tempo in tempo ravvisare gli abissi spaventevoli, che mi attorniavano, e mi pareva udire la tuonante voce di Dio nel terzo giorno della Creazione. Verun' essere animato sentivo; neppure il Condore, che sull' Antisana volava continuamente sulla mia testa; ma dei piccoli molluschi erano i soli esseri organizzati che mi faceva ricordare, che appartenevo tuttavia alla terra abitata.

« È molto verosimile che il Chimborazo, come il Pichincha e l' Antisana, sia di natura vulcanica. La catena dei monti, per la quale ascesi, è composta di una roccia bruciata e scorriata, mista di pietra pomice; rassomiglia a tutte le correnti di lava di quel paese, e continua al di là del sito, ove fui costretto a dar fine alle mie ricerche verso la cima della montagna.

« È possibile ed anche probabile, che questa cima sia il cratere di un vulcano estinto: nientedimeno, che l' idea di questa sola possibilità fa fremere con ragione; poichè se questo colosso si accendesse di nuovo, rovinerebbe tutta la provincia (1).

« Nel nostro soggiorno a Riobamba, ove passai alcuni giorni, a caso feci una scoperta interessantissima e piacevole. S' ignorava generalmente lo stato della provincia di Quito prima della conquista dell' Inca Tupagapangi. La sua conquista si fece dai peruviani nel 1470; ma il re degl' Indiani che ha lo spirito con singolarità coltivato, e che vive in Lican, conserva dei manoscritti di uno de' suoi antenati del XVI secolo, che contengono la storia dell' epoca suddetta. Questi manoscritti sono in lingua Peruguay, ch' era altre volte la lingua generale di Quito; ma, nei tempi accennati, essa ha ceduto alla lingua dell' Inca ed è perduta attualmente. A fortuna, altro antenato di Zapla tradusse in spagnolo queste memorie, ed io ne presi delle preziose notizie, principalmente sulla memorabile epoca della eruzione del Nevado dell' Altar; montagne, che dicesi essere state le più alte dell' universo, più elevate dello stesso Chimborazo, e che gl' Indiani chiamano *Capa Urck*, cioè capo delle montagne. — Ouania Abomatha ultimo re indipendente del paese, regnava allora a Lican; i sacerdoti lo avvisarono, che questa catastrofe era un sinistro augurio della sua perdita. « La faccia dell' universo si cam-

(1) Prima di morire Humboldt ha potuto verificare ciò che prognosticava in quei giorni; chè il 22 marzo del 1859 una violentissima scossa di terremoto crollò tutta la catena del Chimborazo; e la città di Quito, fra le altre, si sprofondò quasi sopra sè stessa.

bia, gli dissero; altri Dei caccieranno i nostri. Non ci opponiamo a ciò che comanda il destino». I Peruviani introdussero realmente il culto del sole nel paese. — L'eruzione del vulcano durò sette anni, ed il manoscritto di Zapla asserisce, che la pioggia delle ceneri fu sì abbondante a Lican, che per sette anni si ebbe una notte perpetua. — Quando si considera la quantità di materie vulcaniche che si trovano nella pianura di Tapia all'interno della enorme montagna crollata in quello stante; e quando si pensa che il Cotopaxi ha involupato sovente Quito in tenebre di 15 e 18 ore, si può ben credere, che la esagerazione non è eccessiva.

« Da questo manoscritto, le tradizioni raccolte alla Parima, i geroglifici che ho veduto nel deserto del Casiquari, in cui attualmente non resta quasi vestigio di uomini (tutto ciò unito alle notizie del Clavigero sulla emigrazione dei messicani) mi ha fatto nascere la idea sulla origine di quei popoli.

« Da Riobamba diressi il mio viaggio al famoso Paramo de l'Aussay per rendermi a Cuenca: visitai le grandi miniere di solfo di Ticsan: scesi per la valle del fiume delle Amazzoni, ed attraversando il fertile alto-piano di Caxamarca, arrivai al piovente occidentale delle Cordigliere del Perù ».

. Oh! Padri del Magistero scientifico, noi qui esclameremo, non determina questa esposizione una esuberanza di forze intellettuali, un bisogno di scoperte, ed un'attività instancabile nel ricercarle, un'avidità di conseguirle? . . .

. E come non evocarlo ed acclamarlo « **RARO ESEMPIO DI RARISSIMO AMORE ALLE SCENZE?**

Seguendo pertanto la nostra commemorazione, alimentata dalle orme tradizionali di questo arditto viaggiatore, riassumeremo ora in sintesi generale il compimento della sua traversata, che fu nientemeno di quattromila leghe.

Dalle Cordigliere del Perù, passando per il deserto del basso Perù collegava ogni scoperta alle precedenti, fruttandogli sempre generosi compensi intellettuali; e da qui prese stanza alla ingiardinata Lima.

Visitò, e vide nel peruano (in mille svariate direzioni) tutto ciò che in fine tendeva a fare apparire la storia naturale di quella terra sotto un nuovo aspetto. — Osservò ivi puranco il magnifico ed interessante passaggio di Mercurio sul sole.

Sullo scorcio del dicembre 1802 Humboldt s'imbarcò a Callao, e prese terra dopo un faticoso tragitto in Acapulco il 23 marzo 1803. — Per Tasco, e Guernaraca giunse nell'aprile al Messico, intrattenendosi alcuni mesi: dipoi voltò al nord, e visitò Guanajuato e Valladolid; passò la provincia di Mechoacan vicino la

costa del Pacifico; misurò il vulcano di Jorullo (scoppiato nel 1759), e tornò per Toluca, e di nuovo al Messico. — Nel gennaio 1804 dopo aver misurato il vulcano di Toluca, e il Cofre de Perote scese a Vera Cruz. — Il 7 marzo Humboldt abbandonò la costa messicana per andare di bel nuovo all'Avana (per due mesi). — Il 29 aprile s'imbarcò per Filadelfia, e per poche settimane sedeva puranco all'ombra della repubblica di Washington, e non poté godere, com'egli voleva, della cortese accoglienza del preside Jefferson. — Finalmente lasciò il nuovo Continente il 9 luglio alla imboccatura del Delaware, ed approdò il 3 agosto del 1804 a Bordeaux, onusto di preziosa suppellettile scientifica, ed in specie di osservazioni moltiformi sull'ampio dominio delle naturali scene.

Il gran viaggio di Humboldt impertanto alle regioni equinoziali del nuovo Continente fu di sommo momento.

I lavori di Humboldt nei singoli rami dello scibile scientifico sbalordirono i dotti, sì per la loro estensione che per la loro molteplicità.

Humboldt collegò nei suoi viaggi le misure delle altezze con le indagini sù i rapporti termometrici, e le proprietà del terreno.

Humboldt raccolse preziose osservazioni sui diversi climi, per i quali furono gettate le fondamenta della climatologia comparata.

Humboldt viaggiava con il barometro in mano; con esso salì il Picco di Teneriffa, il Chimborazo, l'Antisana, Toluca, Perote ed altre creste, e compì in tal modo 439 ascensioni appoggiate da misurazioni trigonometriche, *valutando stessamente le forze magnetiche nelle diverse latitudini.*

Humboldt portò un ricco materiale per creare una nuova scienza: « la geografia vegetale ».

Humboldt, sempre con fermezza affaticante, considerava i rapporti dell'uomo colla natura nello spazio, come la storia li esprime nel tempo.

Humboldt adunque nuovamente in seno a Parigi, al cospetto di quell'Istituto che doveva pesare scrupolosamente sulle lancie della ragione tutti quei fatti nei loro lati di rannodamento, pensò subitamente mettere in assetto gl'innumerabili manoscritti, coi quali rendergli conto delle *nuove conquiste per lo impero scientifico*, come uno dei più grandi avvenimenti dell'epoca; protraendo ivi il suo soggiorno fino al marzo del 1805; pigliando a fare contemporaneamente col suo amico Gay-Lussac (nel laboratorio della scuola politecnica) una serie di sperimenti « *sulla correlazione degli elementi atmosferici* », che di poi uniti, rivisitò l'Italia nostra.

I sapienti italiani raccolsero lo insigne viaggiatore del nuovo Continente con dimostrazioni veramente simpatiche, chè l'aspettazione era pari alla fama che lo prece-

deva; ed ebbero più agio di conoscere, da vicino la sua dottrina profonda, e le virtù del suo animo. — *ROMA lo accoglieva, con riverenza* — *ROMA* rispondeva pure, al nobile fine della propagazione della scienza per una eletta di colti giovani, e dava un gran tributo di stima all' uomo prussiano, che fu la prima a soddisfare un di lui desiderio *per tal uniformità di studi sul magnetismo terrestre*; e quel che più monta trovò un filosofo filantropo, laborioso, che scrupolosamente ripeteva le esperienze dei Lavoisier, dei Davy, dei Franklin, dei Beccaria, e seguiva le dottrine dei moderni maestri, magnificando le scoperte del Galvani e del Volta; e mostrava già quanto vantaggio ne avrebbe tratto la umana famiglia; e discorreva ad un tempo su i rapporti della Pila colla fisiologia, colla patologia, e colla terapeutica, chiamando altresì Humboldt il Muzio Scevola della medicina; e maggior soddisfazione, diremo, provava Humboldt in Roma nel breve soggiorno, che conobbe ed avvicinò quel filosofo, che congiungendo al potere il volere lo trovava ben diverso da que' figli di Adamo, che la superbia e l'arroganza sta in proporzione alla viltà di quella creta di cui sono impastati.

Quell' uomo filosofo era il professore abate Scarpellini che (come conseguenza legittima) fece progredire a gran passi (e la S. V. ben lo sa) anche questa parte importantissima della fisica del globo, a cui mirava il genio sublime di Humboldt.

Dopo avere soggiornato Humboldt nella città eterna (ove si trovava puranco il de Buch) passò in Napoli (col Gay-Lussac e col de Buch) onde sbramare sua ardentissima sete al Vesuvio, ove di fatto rinvenne cose tutte degne della sua contemplazione, e de' suoi studii; e non resistendo all' incitamento dell' animo suo, volle pur salire l' Etna per ammirare più e più natura, che schiude nobili tesori a chi la sa apprezzare e studiare.

Non stanco per lungo errare di paese in paese, e dirò anche di balza in balza, Humboldt passò a Milano, e vi fu ricevuto con molti onori dagli uomini più ragguardevoli per nascita e per dottrina: quindi a Como; e transitando pel s. Gottardo fece ritorno a Berlino.

Non diremo di qual giubilo si riempisse l' animo de' suoi contemporanei della R. Università nel riabbracciarlo: veniva salutato ed ascoltato con riverenza; e quando parlava nei circoli scientifici sembrava a loro che parlasse dall' altare della gloria: una opinione sì favorevole aveva già risvegliato l' Europa scientifica; i suoi modi corrispondenti al di lui aspetto, erano pieni di dignitosa bontà; pensieri nobilissimi; fede sempre incorrotta.

La vita politica di Humboldt, lo diremo una volta per sempre, negli anni 1806, 1814-15, 1818, e 1830 appartiene alla storia; e ridirla qui sarebbe opera su-

perflua, perchè fu cittadino, oratore, inviato: ecco, quale i di lui atti ce lo presentano.

Intanto la Francia lo acclamava uno degli otto membri forestieri dell' Accademia delle scienze, ed ebbe la permissione dal re Federigo Guglielmo III di ritornare, e rimanere in Parigi, che vi ebbe soggiorno presso che venti anni (dal 1808 al 1827).

NESSUNA EPOCA vide mai, e nol poteva, si numerosi, si concordi, e si nobili sforzi per costituire l' umano sapere su basi, che dovevano essere fari luminosi a sicura scorta dei futuri navigatori nel gran mare delle scienze.

Non è del nostro assunto passare in rivista il colossale inventario, che ti mostra tutto ciò che CIELO e TERRA presentano di curioso e di sublime rimpetto ai fenomeni fisici ed alle leggi che li governano, perchè fu nostro pensiero in questo giorno dei Cento Anni di aggiungere anche una fronda al serto immortale, che si posa sulla tomba invidiata del gran filosofo e naturalista prussiano.

Ma che si vuole di più da una vita sì dottamente e laboriosamente vissuta?

Non è qui la semplice natura che getti il genio in mezzo al creato, ma è qui l' uomo corredato dalla favilla del genio, che riunendo in ordinato fascio i sparsi suoi tesori ci mostrò da ultimo il di lui COSMOS che i dotti e la colta società salutarono e salutano come un monumento eretto alle scienze naturali.

Un' epoca pure importante ed onorifica nella vita di Humboldt devesi comprendere la spedizione nell' Asia settentrionale (nel Dzungarei cinese, e nel Caspio), intrapresa per ordine dell' Imperatore di Russia (1829), in cui ebbe a compagni Ehrenberg, e Rose « illustre triumvirato (noi scrivemmo dieci anni or sono) che difficilmente la storia offrirà un nuovo esempio nei secoli futuri ».

Riedeva ancora onusto da questo viaggio (che durò soltanto circa dieci mesi), e comunicava poscia all' Istituto di Francia una memoria altresì di grave argomento, esprimendosi contemporaneamente ch' era « un tribut de reconnaissance, un faible hommage dû à des savans, dont les lumières m' ont guidé dans des entreprises lointaines » . . .

Queste nobili espressioni di rara modestia, congiunte alla dottrina profonda ed universale, lo resero fra quella miriade di dotti l' oracolo della naturale sapienza.

Troppo lungi andrebbe la nostra commemorazione se continuare si volesse analiticamente sulla vita di questo Nestore della scienza alemanna, bene conoscendo la nullità della nostra penna, che dà più dotta mano, e da più autorevole voce sarà interamente ricordata in questo bel giorno dei Cento Anni; ma ci è giuoco forza notare di volo, che l' Italia nostra che fu sempre nu-

trice del seme di ogni buon sapere, fu ugualmente la prima, che ritrasse la scienza del globo dal sentiero degli errori, e la ridusse in quella buona via, nella quale ha di già segnato tanti prestissimi passi nella via cioè della osservazione; e che Humboldt altamente, e liberamente proclamò « *che l'osservazione della Natura aver fatto sorgere in Italia le prime idee sulla età relativa, e la successione degli strati terrestri* ».

Noi diremo ancora, che Humboldt fu il fondatore della scienza idrografica, somministrando alla geografia rilevanti applicazioni in quanto ai limiti, alla rapidità, alla temperatura e variazione delle correnti, facendo sentire la loro influenza sul commercio, e sulla navigazione.

Noi diremo che fu autore del progetto di abbandonare il giro dei navigatori intorno al capo Horn per entrare nel grande Oceano, proponendo un' ampio canale traverso l' America centrale a profitto della navigazione mondiale.

Noi diremo pure, che il nuovo Osservatorio astronomico di Berlino fu eretto nel 1835 dietro proposta dell' Humboldt, per corrispondere ai progressi recenti della scienza.

Noi diremo, che negli ultimi anni di sua vita attendeva pur anco alla ricerca matematica delle leggi del magnetismo della terra, che fu il primo a comprenderne l'importanza; e tale era la maestria colla quale maneggiava a suo talento le armi irresistibili del calcolo, che soggiogare voleva quelle difficoltà più apparentemente insormontabili. E dobbiamo pur dire, che indefessamente meditava, studiava, scriveva, e ripeteva spesso le gravi parole di Newton con que' sapienti che lo visitavano (perchè Berlino era il centro di attrazione di tutti i naturalisti dell' Europa) « *ciò che sappiamo è poco, e ciò che ignoriamo è immenso* ».

Fortunatamente non è necessario, che riepiloghiamo il carattere distintivo di Humboldt per la unità e grandezza de' suoi positivi concetti, poichè lo si troverà in una lettera scritta (29 maggio 1852) a quel vivace ingegno dell' abb. Moigno a Parigi, in una età, che sotto l' enorme peso de' suoi trofei, sentir doveva il bisogno di ri-

poso, offerendoci l'immagine di una spica incurvata, pur sotto il peso dei grani. Che più?

Ciò non pertanto diremo, che giustamente fu proclamato il preconizzatore del progresso intellettuale del XIX° secolo, e la scienza gli ha in ricompensa conferito una fama non peritura. — Ebbe onori cavallereschi, diplomi accademici moltissimi.

A suggello di sua penetrazione nella universale creazione diremo, che il RE FEDERIGO GUGLIELMO IV DI PRUSSIA, principe liberalissimo, amante e protettore delle scienze e de' scienziati, appuntò in quell'affaticato petto una gran *Medaglia in Oro*, coniatamente con la effigie di Humboldt stesso; e nel rovescio di essa a colpo d'occhio ricorda, che « *invisibilia Dei a creatura mundi per ea quae facta sunt intellecta conspiciuntur, sempiterna quoque ejus virtus et divinitas* : e qui ci è giuoco forza ripetere . . . *et super omnem gloriam . . . Protectio* ».

Onore al Principe Prussiano!

Da ultimo noi ridiremo altresì, che in questo celebrato giorno il nome del Barone Alessandro de Humboldt vivrà eterno fra le genti di patria diversa, e di diversa favella: vivrà eterno parimente nella immensità dello spazio perchè gli astronomi chiamarono *Alessandra*, il 54^{mo} dei nuovi pianeti.

E concluderemo, che da quella tomba (che la sua fred-da salma contiene) uscirà sempre una fiamma animatrice, e i più tardi posterì s' inchineranno sempre per ispirarsi all' amore della *Scienza*, della *Virtù*, e della *Patria*.

E s' egli è vero, secondo che pensa l' universale dei filosofi, che la scienza è una delle più belle perfezioni della nostra anima, lieti essere dobbiamo, che per noi ratto si muova verso tale altissimo segno, dov' è pur gran parte della nostra felicità..

Di Roma, 6 Settembre 1869.

CATERINA SCARPELLINI

(Estratto dalla Gazzetta di Torino del 14 Settembre 1869.)

Estratto dal *Bullettino Nautico e Geografico di Roma* — Vol. V. N. 4.